

РОЛЬ СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА В 21 ВЕКЕ

Расулов Зубайдулло Изомович,

Бухарский государственный университет

доктор философии по филологическим наукам, доцент.

Акрамова Мадинабону Баходир кизи

Магистрант БухГУ второго курса по специальности

Лингвистика(Английский)

m.b.akramova@buxdu.uz

Аннотация

Сегодня в вопросах изучения иностранных языков придается большое значение. Были организованы международные конференции в Узбекистане, в которых участвует множество ученых и делегатов из самых престижных стран мира, безусловно, увеличивает потребность в переводчиках, владеющих иностранными языками и обладающих достаточными знаниями и навыками на таких конференциях.

Ключевые слова: синхронный перевод, конференц-перевод, концептуальные проблемы, устный перевод.

Abstract

Today, in matters of studying foreign languages, great importance is attached. International conferences were organized in Uzbekistan, in which many scientists and delegates from the most prestigious countries of the world participate, which certainly increases the need for translators who speak foreign languages and have sufficient knowledge and skills at such conferences.

Key words: simultaneous translation, conference translation, conceptual problems, oral translation.

Abstrakt

Bugungi kunda chet tillarini o'rganishga katta ahamiyat berilmoqda. O'zbekistonda xalqaro konferensiyalar tashkil etilib, ularda dunyoning eng nufuzli davlatlaridan ko'plab olimlar va delegatlar ishtirok etayotgani, albatta, bunday anjumanlarda xorijiy tillarni biladigan, yetarli bilim va ko'nikmaga ega tarjimonlarga bo'lgan ehtiyojni oshiradi.

Kalit so'zlar: sinxron tarjima, konferentsiya tarjimasi, kontseptual muammolar. og'zaki tarjima.

В Узбекистане замечено значительные исследования в направлении синхронного перевода. Среди них О. Моминов, И. Гафуров, Г'. Саломов, Н. Камбаров и другие ученые высказали свое мнение об синхронном переводе, его особенностях и методах, проблемах и трудностях, возникающих в процессе, в нескольких учебниках по переводоведению. Однако следует также отметить, что до сегодняшнего дня эти проблемы не рассматривались как концептуальная проблема, то есть как целостная система. Известный ученый Н.А. Шермухаммедова определяет концептуальную проблему следующим образом: «Концептуальные проблемы связаны с большим количеством ранее полученных данных, их организацией и интерпретацией, выводами и формированием гипотез, противопоставлений в соответствии с требованиями логической непротиворечивости предполагает устранение». Поэтому при изучении этих проблем целесообразно анализировать ранее полученные данные и уточнять вопрос исходя из логической последовательности. Известно, что существует несколько критериев деления перевода на определенные виды. Известный ученый З.Г. Следующая классификация Прошины классифицирует виды перевода на основе нескольких критериев:

- 1) в зависимости от того, кто выполняет перевод: а) человеческий перевод; б) компьютерный перевод;

2) по форме речи: а) письменный перевод; б) устный перевод текста (перевод с места); в) устный перевод устной речи;

3) по способу восприятия источника: а) рецензия и перевод; б) аудирование;

4) по величине времени между восприятием источника и переводом: а) последовательный перевод; б) синхронный перевод;

5) в зависимости от количества используемых языков: а) односторонний; б) двухсторонний перевод;

6) по направлению перевода: а) непосредственно (на родной язык); б) обратный перевод (на иностранный язык);

7) по применению способов перевода: а) письменный и письменный; б) дословный перевод;

Синхронный перевод, являющийся предметом нашего исследования (от греческого «сунхронос», «солнце» — «вместе», «хронос» — «время»), — вид перевода, связанный со временем. Это тип перевода, при котором переводчик переводит речь говорящего для одного или двух человек одновременно. В настоящее время переводчик сидит в кабинке, слушает выступающего через специальные наушники, а затем переводит через микрофон. Участники будут слушать через наушники в конференц-зале. Поскольку он широко используется на конференциях, этот тип перевода также называется «конференц-переводом».

В дополнение к широкому использованию синхронного перевода на международных конференциях, он также широко используется в дипломатической деятельности, переговорах, встречах, торговых мероприятиях, средствах массовой информации, учебных и образовательных курсах, на телевидении, в международных арбитражах и во многих других областях. В отличие от этого типа перевода метод последовательного перевода часто используется на мероприятиях, где используются только два рабочих языка в относительно небольшом масштабе, например, на дипломатических встречах, двусторонних переговорах, экспедициях, небольших отраслевых дискуссионных соглашениях, интервью с журналистами, в суде. заседаниях, банкетных речах.

Прежде чем говорить о синхронном переводе, необходимо иметь представление о всей системе, из которой он состоит. Специальным оборудованием является система синхронного перевода, которая обычно представляет собой стационарную или складную кабину, где две пары наушников (наушники) и микрофон для переводчика, а также комплект наушников или портативных приемников в зависимости от количества участников, которым необходим перевод. Во время конференции переводчики-синхронисты сидят в отдельном небольшом помещении в звукоизолирующих наушниках, чтобы их голоса не заглушали голос оратора. С помощью усилителя звука перевод доносится до наушников слушателей. Синхронный перевод с использованием технологии обычно организуют на мероприятиях с большим количеством людей и проводимых в большом конференц-зале или аудитории, таких как конференция, семинар, презентация и т.п.

На практике наблюдаются три вида (варианта) синхронного перевода:

1. Толкование по памяти (на слух). В этом случае переводчик говорит через наушники. получает непрерывную речь и блокирует перевод в зависимости от количества информации. Это самая распространенная и самая сложная ситуация.

2. Синхронный перевод в зависимости от текста с предварительной подготовкой или без нее. Переводчик-синхронист заранее получает письменную речь оратора и выполняет перевод согласно предоставленным материалам.

3. Синхронное чтение ранее переведенного текста. Переводчик-синхронист читает заранее подготовленный текст после выступления оратора. В некоторых местах, если говорящий во время выступления отклоняется от исходного текста, он вносит необходимые исправления.

Как разновидность метода синхронного перевода, его самой большой характеристикой является высокая эффективность, а временной интервал между исходной текстовой речью и переведенной речью составляет в среднем 3-4 секунды. В лучшем случае оно достигает 10 секунд. Поэтому гарантируется, что говорящий будет говорить без перерыва, а мнение говорящего не будет

подвержено влиянию извне и не остановит его речь. Это позволяет слушателям понять речь в целом. Из-за этого синхронный перевод в настоящее время стал распространенным методом перевода в мире. Сегодня на 95% международных встреч и конференций используется синхронный перевод. В то же время синхронный перевод имеет очень научный и специализированный характер, а поскольку он обычно используется на официальных международных конференциях, к синхронному переводу предъявляются чрезвычайно высокие требования.

Синхронный перевод требует от переводчика быстрого прогнозирования, понимания, понимания и направления информации на языке оригинала за короткий промежуток времени, опираясь на свои тематические знания при прослушивании и различении, когда речь идет на языке оригинала. При этом переводчик-синхронист на различных международных конференциях и встречах должен обладать способностью «молниеносно мыслить» и иметь высокие ораторские способности. По решению Международной ассоциации переводчиков-синхронистов (IACI) переводчик-синхронист считается успешным, если он может перевести только 80% контента участника-докладчика (90%-100% синхронный перевод невозможен). Многие люди обычно говорят в очень быстром темпе, и в то время как они говорят, они всегда беспокоятся о содержании своей речи. Кроме того, они усложняют задачу, говоря на различных местных диалектах. В этих случаях переводчик-синхронист вынужден использовать все свои знания и работать изо всех сил, опираясь на свой опыт. Немногие ораторы могут беспокоиться о том, что переводчик-синхронист будет говорить в замедленном темпе. Это предъявляет чрезвычайно высокие требования к характеру специалиста.

Список использованной литературы:

1. Ўзбекистон Республикаси “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”// Баркамол авлод—Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. —Т.:Шарқ, 1997.

2. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни.// Баркамол авлод — Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. —Т.: Шарқ, 1997.
3. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 10-dekabrdagi “Chet tillarni o`rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi PQ-1875-sonli Qarori.
4. Mirziyoyev Sh.M. Adabiyot, san`at, madaniyatni rivojlantirish – xalqimiz ma`naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir // Xalq so`zi. -Toshkent, 2017, 04 avgust.
5. Мусаев К. Таржима назарияси асослари. Дарслик. Т.: «Фан» нашриети, 2005. – 352б
6. Саломов Г. Т. Таржима назарияси асослари. Тошкент. 1983